

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «МНОЖЕСТВА И ДАННЫЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Тухтамирзаев Адхам Юлбарсмирзаевич

PhD, Доцент кафедры «Инновации начального образования»

Наманганского государственного педагогического института

Email: adham.yu.t@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717212>

Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к обучению темы «Множества и данные» в начальных классах, направленные на развитие логического мышления, навыков решения проблем и анализа данных. На основе анализа психолого-педагогических теорий предложены методы, включающие повествование, игровые методы, наглядные пособия (диаграммы Венна, таблицы) и использование реальных жизненных ситуаций. Даны рекомендации по использованию многоязычных материалов и подготовке учителей для решения проблем преподавания в многоязычной среде Узбекистана. Также обсуждаются планы уроков, критерии оценки и методы повышения вовлеченности учащихся. Приведены примеры из учебника для 4-го класса, демонстрирующие практическое применение методов.

Ключевые слова: Множества, данные, начальная школа, логическое мышление, диаграмма Венна, таблицы, игровые методы, повествование, реальные жизненные задачи, многоязычное обучение, наглядные пособия, вовлеченность учащихся, критерии оценки.

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda "To'plamlar va ma'lumotlar" mavzusini o'qitishda mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan uslubiy yondashuvlar ko'rib

chiqilgan. Psixologik va pedagogik nazariyalarni tahlil qilish asosida hikoya qilish, o'yin usullari, ko'rgazmali qurollar (Venn diagrammasi, jadvallar) va hayotiy vaziyatlardan foydalanishni o'z ichiga olgan usullar taklif etiladi. O'zbekistonning ko'p tilli muhitida o'qitish muammolarini hal qilish uchun ko'p tilli materiallardan foydalanish va o'qituvchilar malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Dars rejaları, baholash mezonlari va talabalar faolligini oshirish usullari ham muhokama qilinadi. 4-sinf darsligidan metodlarning amaliy qo'llanilishini ko'rsatuvchi misollar keltirildi.

Kalit so'zlar: To'plamlar, ma'lumotlar, boshlang'ich maktab, mantiqiy fikrlash, Venn diagrammasi, jadvallar, o'yin usullari, hikoya qilish, hayotiy masalalar, ko'p tilli o'rganish, ko'rgazmali qurollar, o'quvchilarning faolligi, baholash mezonlari.

Abstract: The article discusses methodological approaches to teaching the topic "Sets and Data" in primary grades, aimed at developing logical thinking, problem solving and data analysis skills. Based on the analysis of psychological and pedagogical theories, methods are proposed that include storytelling, game methods, visual aids (Venn diagrams, tables) and the use of real-life situations. Recommendations are given for the use of multilingual materials and teacher training to address the challenges of teaching in the multilingual environment of Uzbekistan. Lesson plans, assessment criteria and methods for increasing student engagement are also discussed. Examples from the 4th grade textbook are given to demonstrate the practical application of the methods.

Keywords: Sets, data, primary school, logical thinking, Venn diagram, tables, game methods, storytelling, real-life problems, multilingual teaching, visual aids, student engagement, assessment criteria.

Введение. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркивает важность математики как основы точных наук, отмечая, что «математика воспитывает умных, широко мыслящих детей, способных добиться успеха в любой сфере» [1]. Тема «Множества и данные» в начальных классах играет

ключевую роль в формировании логического мышления, навыков решения задач и анализа информации. Она помогает учащимся не только усваивать математические понятия, но и применять их в повседневной жизни, например, при принятии решений. В учебнике для 4-го класса [2] приведены примеры задач, такие как анализ доходов и расходов (задача 3) или использование диаграмм Венна (задача 7), которые развивают аналитические способности. В статье обсуждаются методы преподавания данной темы с учетом психолого-педагогических теорий и особенностей учащихся.

Обзор литературы. Л. Выготский подчеркивал значимость взаимодействия с учителем и сверстниками в процессе обучения [3]. Групповые занятия, обсуждения и метод вопрос-ответ способствуют социальному и когнитивному развитию детей при изучении понятия множеств. Согласно исследованиям Ж. Пиаже, учащиеся начальных классов [4] находятся на стадии конкретных операций, что делает эффективным использование реальных объектов и визуальных материалов [4]. Например, изучение множеств через конкретные примеры (игрушки, фрукты) или графические изображения помогает учащимся лучше усваивать материал.

Методология исследования. Методы преподавания темы «Множества и данные» разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся начальных классов:

1. **Метод наглядности.** Использование предметов из повседневной жизни для объяснения понятия множеств. Например, учащиеся просят выделить множества девочек и мальчиков в классе, а затем определить подмножество, например, «девочки, сидящие в первом ряду». В

учебнике [2] задача 1 предлагает группировать числа 78, 29, 297, 31, 10, 88, формируя понимание множеств.

2. **Игровые методы.** Для повышения интереса применяются игровые задания, такие как распределение цветных фигур (например, «прямоугольники» и «ромбы») по множествам. В задаче 7 [2] множества $A = \{15, 21, 9, 45, 39, 27, 60, 24, 18, 42\}$ и

$B = \{60, 24, 18, 42, 14, 16, 22, 28, 50, 10\}$ анализируются для нахождения общих элементов $\{60, 24, 18, 42\}$, что можно представить в игровой форме.

3. **Визуальные средства.** Диаграммы Венна и таблицы помогают учащимся определять общие и различные элементы множеств. Например, задача 7 [2] демонстрирует пересечение множеств, а задача 3 учит анализировать данные о доходах и расходах (например, понедельник: 15000/6000, вторник: 12000/7000).

4. **Проблемное обучение и задачи из реальной жизни.** Задачи, связанные с повседневными ситуациями, повышают мотивацию. В задаче 11 [2] учащиеся сравнивают скорость чтения (Мадина: 255 слов за 3 минуты, Акмаль: 435 слов за 4 минуты), что развивает навыки анализа.

5. **Преподавание в полиязычной среде.** В условиях Узбекистана актуальна проблема полиязычного обучения. Рекомендуется использовать материалы на узбекском, русском и английском языках для объяснения понятий, что способствует развитию языковых навыков.

Анализ и результаты

Для реализации предложенных методов разработан примерный план урока (45 минут):

1. **0–5 минут: Введение.** Краткое объяснение понятия множеств с примерами из жизни (например, «множества девочек и мальчиков в классе»).
2. **5–15 минут: Наглядность и игровые методы.** Группировка объектов (например, «красные и желтые шары») с использованием цветных карточек.
3. **15–30 минут: Работа с визуальными средствами.** Решение задач с использованием диаграмм Венна (задача 7) или таблиц (задача 3) [2].
4. **30–40 минут: Задачи из реальной жизни.** Анализ задачи 11 (скорость чтения) для развития навыков сравнения и анализа.
5. **40–45 минут: Рефлексия.** Обсуждение впечатлений от урока и выводов учащихся.

Заключение

Преподавание темы «Множества и данные» в начальных классах с использованием наглядности, игровых методов, визуальных средств и задач из реальной жизни эффективно развивает логическое мышление и аналитические способности учащихся. В условиях полиязычной среды Узбекистана рекомендуется применять многоязычные материалы и повышать квалификацию педагогов для решения проблем обучения.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш. М. Речь на встрече с учеными, молодыми исследователями, руководителями научно-исследовательских учреждений и представителями производственного сектора, 31 января 2020 года.

2. Repyova, I.V. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I qism / I.V. Repyova. – Toshkent: “Novda Edutainment” nashriyoti, 2023. – 128 b.
3. Vygotskiy, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
4. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International Universities Press.